

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СЛОВ И МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ

Куйлянова Хадижа

Студентка Национального университета Узбекистана
Кафедра практического английского языка и литературоведения.

Научный руководитель: Мухамедова Одина Махамдалиевна

Аннотация. Данная статья изучает важность развития интерактивных пособий в изучении иностранных языков. Обучение при помощи флеш-карточек позволяет модернизировать процесс обучения. Статья освещает особенности использования в интересных вариантах.

Ключевые слова: изучение языков, методика, интерактивные пособия, процесс обучение слов, проблемы изучения, лексика, флеш-карты.

В настоящее время изучение иностранных языков ценится не меньше. Не владея иностранными языками, трудно устроиться на работу в престижную компанию, ведь перевод специализированной литературы задерживается, как правило, на год–два; страшно отправиться в страну с «чужим» для тебя языком; кроме того, знание языков расширяет границы возможностей: чтение художественной литературы в оригинале, просмотр фильмов на изучаемом языке без потери смысла, расширение круга общения

Однако исследования, посвященные изучению мотивации учащихся к изучению иностранного языка, показывают, что овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками уже на начальном этапе обучения сопряжено с определенными трудностями, что приводит, в частности, к снижению познавательного интереса школьников и – как следствие – ухудшению образовательных результатов. Среди множества факторов, вызывающих у детей негативное отношение к данному предмету, можно выделить значительное число лексических единиц иностранного языка. Сложности при освоении лексики приводят к тому, что для многих учащихся изучение иностранных слов и словосочетаний становится утомительным и скучным процессом.

Словарный запас учащихся является неотъемлемой частью в преподавании и изучения языка. Так как мы должны понимать, в какой именно случае

используется то или иное слово. Для того чтобы учащиеся могли эффективно запоминать слова, используют метод карточек, который был открыт и впервые был использован в 19 веке английским теоретиком образования Фейвелом Ли Мортимер. Он использовал карточки для обучения грамоте. В настоящее время существуют различные варианты использования флэш-карт. Большинство из них основаны на интервальном повторении материала.

Один из методов заключается в работе с карточками на определенную тему и добавлении их в различные игры, чтобы сделать их более запоминающимися и увлекательными для ученика или студента, то есть использовать карты и игру одновременно.¹

Игры с картами можно адаптировать под любые цели занятия и практиковать любые навыки в процессе. Например, вам нужно, чтобы учащиеся закрепили правильное произношение и грамотное написание слова или темы. Используем игру "spelling bee". Вы показываете изображение, то есть карточку с определенной лексикой темы, сзади вписывая правильный ответ. Ученик должен правильно назвать слово по буквам и произнести его полностью без ошибок. Для большего вовлечения можно разделить учащихся по командам.

Если же ученик ошибается, можно применить такие приемы как использование дополнительных физических заданий за допущенные ошибки или отнять незначительную сумму очков.

Другое, но не менее интересное занятие может быть использовано в виде разговорного/письменного метода с использованием флэш-карт (flashcard story). Даем ученику несколько карт с изученными словами, чтобы он далее придумал небольшую историю. Так учащиеся с удовольствием повторяют слова, не испытывая скуки, поскольку это часть игры и выполняет реальную коммуникативную функцию.

Метод мнемокарт, или флэш-карточек, позволяет визуализировать информацию, необходимую для запоминания. Благодаря наглядности, разнообразия и многократности предъявления необходимые данные проще запоминаются. Данный метод детально описан немецким ученым и журналистом Себастьяном Лейтнером. Существует система Лейтнера, основанная на повторении флэш-карточек через увеличивающиеся интервалы.² В качестве домашнего задания можно предложить сделать карточки: на одной стороне необходимо нарисовать рисунок, обозначающий слово или словосочетание, а на

¹ F.Jumaniyozova (2023) An important role of using flashcards during the teaching of vocabulary 2023. с 1-3

² 1 Лейтнер С. Метод интервальных повторений // Как научиться учиться. – М.: Перо, 2019. – 108 с

другой написать это слово или словосочетание на иностранном языке. Дети могут использовать свои мнемокарточки для заучивания новой лексики¹.

Игры с картами- это простые структурированные упражнения, которые могут не включать в себя много языка, но имеют значение для учащихся и вовлекают их в процесс саморазвития, создавая таким образом прочные визуальные ассоциации с используемым языком.

Основной целью этого метода является идея о том, что вы можете научиться читать, писать, и говорить на иностранном языке. Наиболее важным и эффективным из метода и принципов является то, что мы создаем языковую среду для учащихся.

Но для этого, сперва, преподавателю нужно правильно и эффективно использовать свой творческий подход для работы с флеш-картами.

Карточки оказывают положительный эффект в изучении иностранного языка, а также улучшают знания учащихся при помощи внимания и энтузиазма в таком занятии. Помимо этого, карточки можно применять в различных вариациях в зависимости от уровня усвоения материала учащимися на усмотрение учителя.

Следует отметить, что изучение нового языка не сводится лишь к запоминанию слов, и стоит уделять время другим аспектам грамматики, чтения, письма и общению с носителем языка. Но помочь сделать первый шаг в достижении высокого уровня знания иностранного языка вам может использование флеш-карт.

Список использованной литературы

1. Лейтнер С. Метод интервальных повторений // Как научиться учиться. – М.: Перо, 2019. – 108 с.
2. F.Jumaniyozova (2023) An important role of using flashcards during the teaching of vocabulary 2023.1 –3 с.
3. Ю.Н.Овчинникова The efficiency of mnemotechniques in the formation of students' lexical skills in a foreign language lesson 256 –258 с.

¹ Ю.Н.Овчинникова The efficiency of mnemotechniques in the formation of students' lexical skills in a foreign language lesson 256 –258 с.